

MATRÍCULA INCLUSIVA E A PERMANÊNCIA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NA SALA REGULAR NO CEI ROGACIANO LEITE EM FORTALEZA, BRASIL - ESTUDO DE CASO

Camila Venâncio Barros¹

RESUMO

Esta pesquisa teve o propósito em compreender e analisar a matrícula inclusiva e a permanência na prática de criança com deficiência no CEI Rogaciano Leite em Fortaleza, Brasil - Estudo de Caso. A inclusão hoje na escola surge visando garantir que todos se matriculem e frequentem a sala de aula comum, independentemente do tipo de deficiência e de suas especificidades. Com uma matrícula voltada para inclusão, à criança com deficiência permanece incluída e integrada com todas as outras crianças em sala de aula, com suas atividades adaptadas e um desenvolvimento integral de aprendizagens satisfatórias no Centro de Educação Infantil, Rogaciano Leite em Fortaleza. Essa foi a problemática a ser elucidada, tendo como objetivo investigar analisar como ocorre a matrícula inclusiva e a permanência de criança com deficiência, se está sendo integrada em sala com as demais crianças, bem como, o papel do CEI frente aos desafios de uma escola para todos. Os resultados das análises da pesquisa pontuam a necessidade não só de uma matrícula inclusiva, mas também a permanência do aluno com deficiência em sala de aula regular de forma permanente com todos no processo de inclusão. Os obstáculos apontam a necessidade de uma inclusão não apenas dos alunos, mas também do acesso dos professores a formação constante em novas habilidades para conectar o saber em diferentes formatos, atendendo as diferenças de aprendizagem em cada deficiência, bem como o acesso ao AEE, por todas as instituições da rede, como maior número de professores para realizar esse atendimento. Esta pesquisa tem sua relevância por considera importante um trabalho para reflexão de gestores, professores e pais onde o CEI não deve só fazer uma matrícula inclusiva em massa, mas também instigar a observação e construção de uma rede de apoio permanente a real inclusão, garantindo com qualidade e equidade a permanência de todos os discentes e que os professores, que os atendam diariamente, possuam acesso ao saber teórico, com formações adequadas, que os ampare na prática, os preparando para os desafios diários que a real inclusão impõe e não simplesmente torná-la acessível, mas ser proativo na identificação de barreiras e eliminação de obstáculos que levam a exclusão, onde deveríamos ter inclusão.

Palavras-chave: Matrícula inclusiva. Permanência. Criança com deficiência. CEI. Sala de aula.

¹Professora da rede municipal da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Mestra em Ciências da Educação pela UNADES/PY.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão hoje na escola surge visando garantir que todos se matriculem e frequente a sala de aula do ensino regular comum, independentemente do tipo de deficiência, quantidade ou de suas especificidades. A escola da atualidade no século XXI encontra-se diante das transformações em que passa a sociedade com as primícias de uma educação inclusiva que não deve permitir o isolamento das crianças, muito menos a segregação de modo que devem estar inseridas nesse processo inclusivo, baseado na Resolução CNE/CEB nº 4/2018.

Discutir os desafios da escola sobre a matrícula inclusiva e a permanência na prática de criança com deficiência no CEI Rogaciano Leite em Fortaleza, Brasil num estudo de caso, torna-se necessário, tendo como perspectiva a escola para todos, e esse trabalho pretende discutir sobre os obstáculos encontrados no centro de educação infantil pelos profissionais da educação em aceitar e conviver com as crianças com deficiência, muitas vezes pelo desconhecimento e despreparo em saber lidar com as práticas de educação inclusiva.

Assim, a Resolução CEE nº 0456/2016 do Conselho Estadual de Educação (CEE) em seu artigo 19, recomenda a matrícula antecipada na rede de ensino pública, em atendimento a solicitação realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) que visa garantir o acesso aos alunos com deficiência as classes comuns sem limitação de quantitativo por sala, o plenário da Câmara Projeto de Lei 2.201/2021 que torna prioridade a matrícula de crianças e adolescente com deficiência e doenças raras em creche, escola bem como, em instituições de ensino fundamental ou médio, mantidas e subsidiadas pelo estados e municípios e assegura o provimento de material didático adaptado às necessidades dos estudantes com deficiência, de forma que o projeto, aprovado no senado acredita que assim a educação terá os meios de forma adequada que pode alterar as devidas condições das crianças com deficiência, rompendo assim, o círculo vicioso da reprodução dos obstáculos enfrentadas com seus dia a dia, porém o PL encontra-se em tramitação.

Partindo do princípio que a legislação educacional, convoca a todos a ingressarem na escola, mesmo aqueles a quem ela não está equipada para receber, ou ainda não apresenta as condições satisfatórias que possam facilitar sua aprendizagem. Os professores, pais e sociedade em geral encontram-se apreensivos e desacreditados que seja possível esta escola inclusiva, o que se compreende pela forma como está acontecendo, desde a década de 90, com o princípio da universalização, garantindo o mesmo espaço de aprendizagem para todos os indivíduos independente de suas limitações.

As preocupações nesse sentido adquiriram diversas conotações, mas o que realmente se observa é a quase que total falta de informações concretas e verdadeiras sobre o que é, para que, e como, deve se dar a educação inclusiva. Pois apesar de ser assunto corrente nas rodas de professores, na grande maioria das vezes são informações sem nenhuma fundamentação, que geralmente não traduzem a verdade, emitem apenas uma opinião. É necessário saber sobre a legislação e principalmente sobre o que é preciso mudar no atual sistema de ensino, sobre quais as primeiras ações necessárias no desenvolvimento de qualidade, onde todos os alunos possam construir juntos o seu conhecimento.

Conforme o tema inclusão escolar, vem tendo uma ampla discussão com todos da escola e sociedade, serve para abordar este assunto que é tão importante para os desafios da educação inclusiva, ou seja, da pessoa com deficiência para que tenha a sua permanência

nos centros de educação infantil e escolas públicas, com as devidas condições, respeitando as limitações e valorizando as suas habilidades e potencialidade de forma inclusiva e permanente. Desse modo, o centro de educação infantil poderá fazer o reconhecimento da educação de qualidade com elaboração das diversas metodologias, adaptações curriculares para que as crianças com deficiências consigam se desenvolver com suas capacidades sociais, cognitivas, interagindo e integrando com as outras crianças de forma que a inclusão seja real, dando prioridade a uma formação global sem preconceitos.

Assim como os professores, contribuirá também a família com seu papel importante que é responsável por dar atenção, cuidados e amor, que venha a zelar pela criança com afetividade e onde pode dispensar algumas horas para que as crianças possam sentir-se queridas e, ao mesmo tempo, protegidas, aprendendo em casa e na escola como uma extensão de sua casa. Envolve ainda um diálogo permanente com a escola e professores fornecendo o histórico da criança e suas necessidades, acompanhando seu desenvolvimento, estimulando sua autonomia, buscando contribuir para a melhoria no atendimento das necessidades de sua criança e da escola, colaborando com informações, ideias, buscando a garantia dos direitos inerentes a inclusão. Para além temos ainda as famílias das crianças típicas e que integram a comunidade escolar, que precisam observar e estimular o respeito às diferenças e um ambiente de respeito e solidariedade com as crianças com deficiência.

O desenvolvimento da aprendizagem da pessoa com deficiência muitas vezes é lento e gradativo mesmo assim caberá ao professor adequar e adaptar as atividades no seu currículo seja de comunicação e aprendizado e desenvolvimento de cada criança, a responsabilidade do professor também estar atento, com sua sensibilidade em seus contextos onde estão envolvidos, para todos os outros enfrentar e entender é essencial, sua permanência na sala comum com todos os demais para um aprendizado de qualidade com equidade através do diálogo e atividades adaptadas num convívio com os demais em sala.

Uma criança com deficiência deve estar preparada de acordo com seu potencial e habilidades, sua idade, com seus interesses, executando as atividades como os demais, de forma tranquila com intervenções do professor. Desse modo, nos dias atuais, é preciso abordar esse tema inclusão e permanência do aluno com deficiência na sala comum, para que seja inserido, incluído em seu contexto escolar e fora dele, de forma que não apresente indiferenças, isolamentos e comportamentos na sociedade em que vive.

A inclusão se faz necessário para que o desenvolvimento da criança seja integral, respeitoso e comprometido contemplando dentro do projeto político pedagógico do CEI a educação inclusiva que deverá ser posta em prática.

O Centro de Educação Infantil, como escola pública, deve conhecer todas as características da criança com deficiência, sua rotina, realizando junto a família o preenchimento da ficha de anamnese, para que possam promover as acomodações físicas, curriculares necessárias, de modo a capacitar os profissionais continuamente, buscando assim, aperfeiçoamento adequado, para atuar com todas as crianças de forma inclusiva, fazendo com que toda criança, seja ela deficiente ou não, possa ser atendida da mesma forma com as suas potencialidades e habilidades em sala de aula comum. O CEI que tem professores competentes, capacitados que trabalham a aprendizagem de forma adaptada, para as crianças com deficiência, porém não existiu atendimento pelo AEE para nenhuma dessas crianças, que deveriam promover todo suporte de ensino e aprendizagem para garantir o aluno a inclusão de fato, tem o desafio de lidar com uma turma mais heterogênea em contra

partida aprendem a desenvolver estratégias mais personalizadas, enxergando cada aluno individualmente.

Seja com as atividades adaptadas aos conteúdos trabalhados em sala, no seu desenvolvimento integral, seja nas atividades físicas motoras que são feitas com todas as crianças. Assim, se faz necessário que a escola/CEI, compreenda que, não basta só fazer a matrícula inclusiva, mas sim, fazer com que a criança com deficiência permaneça incluída o tempo todo com as demais crianças na mesma sala comum, com atividades adaptadas. Vale ressaltar que a inclusão escolar, não elimina qualquer apoio, seja terapêutico, seja de necessidade desenvolver qualquer programa de inclusão paralelo à sala de aula, bem como, nas classes de atendimento especializado AEE, que possam participar de qualquer atividade inclusiva, especialmente nas atividades socializadora.

Desta forma, o CEI deverá demonstrar uma sensibilidade necessária às crianças com deficiência, no seu planejamento, na sua colaboração com a família. O professor deve rever suas práticas, questionar com o grupo o desenvolvimento integral dos alunos de sua turma, incluir a diversidade nesta turma.

Atuar competência inclusiva no CEI/ escola. Embora a Inclusão seja muito recente, ela caminha a passos lentos, com suas implicações, suas dificuldades, mas isso não atrapalha o desenvolvimento de permanência do aluno com deficiência na sala de aula comum para sua aprendizagem com equidade.

Falando historicamente sobre a educação inclusiva que já foi conhecida como portadora de deficiência, que nasceu de forma excludente, hoje, educação inclusiva. Esse tipo de educação que no passado, rejeitava, ignorava a discriminava esses indivíduos com deficiência. Não havia uma preocupação quanto a sua educação propriamente dita, ou seja, o seu ensino-aprendizagem e a forma de inserção social, na escola, era camuflada e, desse modo, percebeu-se também, a segregação que estava relacionada ao isolamento desse indivíduo, que era considerado portador de deficiência.

Hoje, essa nomenclatura “portador de deficiência”, crianças especiais, modificada Pessoa com Deficiência (PCD), ou seja, aluno com deficiência, que foi por muito tempo marcada por discriminação, preconceito que impossibilitava a inclusão real de direito e de fato. Salientando que a integração que vinculava a normalização de que a ideia do portador de deficiência deveria tornar-se mais normal possível, onde hoje o movimento de inclusão que surgiu no Brasil no final da década de 80, vem sendo cada vez mais incrementado, desde os anos 90 até o momento atual no Brasil, assim como em outros países que já existiam desde 1950 da década de 50. Uma inserção educacional com uma proposta integradora do aluno com deficiência em classes comuns para evitar uma educação segregadora e paralela, que se deu nas antigas classes especiais ou instituições especializadas. Esse movimento de inclusão, que surgiu no Brasil, no final da década de 80 vem sendo implementada até hoje, visando garantir que todos frequentem a sala de aula comum, independentemente do tipo de deficiência, da quantidade de PCD, ou mesmo de suas peculiaridades e necessidades. Essa inserção seja na mudança da escola, da sociedade atual, tanto para o aluno com deficiência, como para os alunos Típicos, ainda não foi naturalizada na prática, mas quanto mais socializarmos com a diversidade mais ela estará natural em nossa vida e em nossas interações, afinal todos temos algo a ensinar e aprender, e isso independe do nosso nível intelectual ou de como nos portamos socialmente, o que nos ajuda a ganhar mais

competências e acreditar na possibilidade da universalização da educação, bem como de uma sociedade mas empática, responsável e respeitosa com as diferenças.

A sociedade precisa se adaptar a essas novas concepções de inclusão, respeitando as diversidades, tanto de uma matrícula inclusiva, como a permanência desses alunos nas salas regulares, de modo que, em conformidade com o pensamento da Declaração de Salamanca, como um dos documentos norteadores para escola inclusiva, que se preocupa em modificar as atitudes discriminatórias, criando oportunidades nas comunidades acolhedoras e desenvolvendo uma sociedade inclusiva com prática de permanência desse aluno sala de referência

Com base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 13.146, que foi promulgada no dia 6 de julho de 2015 traz alguns direitos básicos da pessoa com deficiência. Essa lei foi criada justamente para atender algumas necessidades básicas de inclusão, aceitabilidade e visibilidade, não só no âmbito escolar como também social em nossa sociedade.

Diante disso o que se coloca é que toda pessoa com deficiência em qualquer área/tipo de deficiência tenha o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e assim não poderá sofrer nenhuma espécie de discriminação.

Na rede regular de ensino percebe-se e constata a crescente presença de alunos com deficiência matriculados, mas este fato instiga a várias reflexões de sua permanência em sala de aula de forma inclusiva de fato, pois não basta só acolher é preciso que a escola identifique as dificuldades e promova a eliminação das barreiras levando assim a inclusão e o desenvolvimento desse aluno. Com uma matrícula voltada para inclusão, a criança com deficiência permanece incluída e integrada com todas as outras crianças em sala de aula, com suas atividades adaptadas e um desenvolvimento integral de aprendizagens satisfatórias no Centro de Educação Infantil Rogaciano Leite em Fortaleza?

É o que se pretende nessa pesquisa para elucidar. Levando em consideração que a Educação inclusiva significa educar todas as crianças inclusive as deficientes em um mesmo contexto escolar.

O trabalho dessa pesquisa abordou as condições efetivas de uma matrícula inclusiva com a integração/inclusão, para que haja a permanência desses alunos com deficiência de forma que assegure o seu desenvolvimento em suas aprendizagens significativas na busca de analisar o estado interativo que esses alunos estabelecem junto com seus professores e colegas de modo que a inclusão escolar desses alunos seja de forma permanente na sala onde eles estudam que estão matriculados no CEI Rogaciano Leite onde acontece todo o aprendizado com seu desenvolvimento integral.

Finalmente, o presente estudo teve como objetivo geral, analisar como se dá o processo da matrícula inclusiva e a permanência de criança com deficiência no CEI frente aos desafios, para que se alcance uma escola para todos sem exclusão. Como objetivos específicos, pretendeu-se: (1) identificar no CEI, uma matrícula inclusiva e compreender o processo de permanência de aluno com deficiência em sala de aula regular de forma integradora no Centro de educação infantil Rogaciano Leite; (2) a analisar e averiguar os procedimentos pedagógicos que facilitam a inclusão escolar de criança com deficiência na educação infantil verificando como se dá o atendimento a este aluno em seu ensino

aprendizagem no CEI pesquisado, identificando alguns das possíveis barreiras encontradas durante o processo de inclusão desafios e (3) apontar a importância da matrícula inclusiva e a permanência de criança com deficiência no processo de inclusão na escola pesquisada e refletir sobre os pontos positivos e negativos no processo de inclusão no Centro de Educação Infantil Rogaciano Leite em Fortaleza, Ceará - Brasil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceito da educação inclusiva

Segundo o Dicionário HOUAISS (2016), uma das definições de incluir é envolver. Esta palavra se encaixa bem no contexto escolar visto que envolver significa comprometer-se, tomar parte em algo. Inclusão escolar é necessário comprometimento por parte de todos os envolvidos, ou seja, alunos, professores, pais, comunidade, diretor, enfim, todos que participam da vida escolar direta ou indiretamente. O conceito de escola inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial (MEC-SEESP, BRASIL, apud LUSTOSA; NERY; FREITAS, 2012), implica numa nova postura da escola regular, que deve propor no projeto político-pedagógico, no currículo, estratégias metodologia, na avaliação e de ensino, com ações que favoreçam a inclusão e nas práticas educativas que atendam a todos os alunos em sala regular e permanente.

De acordo com Mantoan, (2015, p. 19), a inclusão escolar deveria ser a transformação da escola para receber o aluno com deficiência, ou seja, a escola precisa se adaptar as necessidades e peculiaridades dos alunos e não o contrário.

Segundo Mitler (2013, p. 25), também argumenta que se faz necessária uma transformação na escola para efetivar a inclusão. Também, conceitua-se educação inclusiva através da interação, socialização na construção do conhecimento, deverá propiciar tais momentos, conforme explicita MITLER (2013).

Na área da educação inclusiva, envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, cujo objetivo deve assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola de forma permanente em sala regular. Conforme Mantoan, (2015). O conceito e a concepção do termo “deficiente” detiveram suas origens na Declaração dos Direitos dos Deficientes (1), aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 09 de dezembro de 1975.

Segundo o art. 1º da Resolução 3447, o termo “deficiente” designa toda pessoa em estado de incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma vida pessoal ou social normal, em consequência de uma deficiência congênita ou não de suas faculdades físicas ou mentais. A legislação brasileira assegura às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos individuais e sociais, além de sua efetiva integração social e do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, entre outros garantidos. A Constituição Federal de 1988 consagrou tanto o princípio da igualdade formal, quanto o princípio da igualdade material. O caput do art. 5º da Constituição Federal prevê a igualdade formal, ou seja, a igualdade de todos perante a lei. A igualdade formal impede que pessoas que se encontrem na mesma situação fática tenham tratamento desigual. Lado outro, em face do princípio da igualdade material, impõe-se à adoção de medidas reparadoras objetivando

a redução das desigualdades de fato, por meio de tratamento diferenciado as pessoas de se encontrem em situações de desigualdade

2.2 Dimensões da Educação Inclusiva e o atendimento especializado AEE

Nas escolas de Ensino Regular devem existir as salas de multimeio ou salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) que são responsáveis pelo atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência. Em cada sala de multimeio devem trabalhar professores e profissionais especializados. As atribuições desses espaços são diversas, a depender do tipo de deficiência atendida. Porém com a demanda sempre em alta, os profissionais do AEE não conseguem realizar os atendimentos a contento nos Centros de Educação Infantil, que ainda não tem obrigatoriedade pelas leis vigentes ao atendimento, somente acessando quando a disponibilidade de tempo por parte dos professores das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), pois como são polos de atendimento, atendem tanto a escola referência como as adjacentes, tendo como prioridade a etapa da Educação Básica.

O educador é o mediador e responsável pela construção do conhecimento, interação e socialização do aluno com NEE (Núcleo de Educação Especial), sendo a inclusão considerada uma tentativa de reedificar esse público, analisando desde os casos mais complexos aos mais singelos, pois uma educação de qualidade é direito de todos. A educação inclusiva condensa-se através da socialização e aprendizado trabalha em equipe e conhecimento condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos. Historicamente, a educação do indivíduo portador de deficiência nasceu de forma excludente. A sociedade simplesmente rejeitava, ignorava e discriminava esses indivíduos. Não havia preocupação quanto à sua educação ou outra forma de inserção social.

A inclusão surge visando garantir que todos frequentem a sala de aula do ensino regular da escola comum, independentemente do tipo de deficiência, sendo grave ou não. A Lei de Inclusão para Pessoa com deficiência, tem seu estatuto, no artigo 28 estabelece e assegura ao poder público, a responsabilidade de ofertar, observar e analisar o sistema educacional inclusivo, de tal forma que se obtenha dos alunos com deficiência, um aprendizado e desenvolvimento apropriado. (Mantoan, 2015).

Dessa forma, o Atendimento Educacional Especializado AEE, visam uma prática educativa inclusiva, para o acolhimento do aluno com deficiência, atuando para que esses alunos ultrapassem as dificuldades que o impedem de aprender, assim como, desmistificar pensamentos empíricos de determinados professores, pais e demais segmentos da escola que em seus discursos deixam transparecer o descrédito na capacidade dos alunos com deficiência de aprenderem e no ganho significativo da convivência e da permuta de experiências que todos adquirem com a inclusão.

A Constituição Federal de 1988 e segundo a LDBN, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9394/96) estabelecem que os portadores de deficiências passem a estudar de preferência nas escolas regulares, onde todos tenham os mesmos direitos à educação. Em outras palavras, incluir os alunos com deficiência em sala de aula comum. No entanto para este serviço um (a) professor (a), com atribuições e funções específicas no AEE deve ter ao seu trabalho em relação às condições para a aprendizagem do estudante com deficiência, já que, conforme o Artigo 13 da Resolução nº 4/2010.

Assim, a formação Inicial e continuada de professores para educação inclusiva

escolar de alunos com deficiência não só deve se restringir a torná-los conscientes dessas potencialidades que esses estudantes têm, mas também, as condições necessárias para poder desenvolver o processo de ensino inclusivo de qualidade. Desse modo, o AEE configura-se como complemento à escolarização e não em escolarização plena, ou seja, o professor será responsável por identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

A criança deve ser articulada com a proposta da sala da escola regular embora suas atividades sejam diferenciadas das realizadas em salas de aula do ensino comum. De acordo com Machado, (2006 apud ARAÚJO, 2016).

As atividades desenvolvidas pelas salas de atendimento especializado têm como objetivo possibilitar aos alunos com deficiência física, a autonomia, a segurança e a comunicação, para que possam ser inseridos em turmas do ensino regular. (MACHADO, 2006 apud ARAÚJO, 2016, p. 48).

Diante de tudo isso, contudo, adquirir para esse fim materiais e equipamentos especializados, mas sim, o compromisso e a competência em saber atuar com as habilidades e especificidades que o aluno com deficiência traz para seu desenvolvimento e aprendizagem no AEE em conjunto com a sala regular em todos os níveis, como preconiza o Decreto Nº 7.611/ 2011. Porém, no CEI, apesar da importância do estímulo precoce aos alunos com deficiência, e do atendimento de turno integral, o atendimento especializado deveria acontecer, mas encontramos dificuldade em acessar pois a professora especializada tem uma grande demanda de atendimentos e a barreira da necessidade de deslocamento para a SRM de crianças de 1, 2 ou 3 anos de idade, público de atendimento da creche, ou da professora especializada até o CEI. O desafio no processo de inclusão percebe-se que no atendimento especializado AEE deve funcionar como complemento ao ensino regular.

2.3 Obstáculos Educacionais de Inclusão Na educação infantil ou no CEI

Em um sentido mais amplo, o ensino inclusivo deve propor uma prática pedagógica que promova a inserção de todos os indivíduos em escolas onde todas as necessidades devem ser satisfeitas, independentemente de seu talento, deficiência, origem, socioeconômica ou origem cultural.

Os ambientes inclusivos concorrem para estimular os alunos em geral a se comportarem ativamente diante dos desafios do meio escolar, abandonando, na medida do possível, os estereótipos, os condicionamentos, a dependência que lhes são típicos, sejam normais ou pessoas com deficiências. Mantoan (2017, p.79)

Tendo em vista que, a escola precisa ter um ambiente inclusivo onde todos que estão inseridos nela tenham o compromisso com desempenho não só na aprendizagem do portador de deficiência, como também com a sua inserção social. Não podemos esquecer que a educação tem papel muito importante no desenvolvimento de todas as crianças, a atividade educativa tem por objetivos proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências, garantir o equilíbrio pessoal, estabelecer relações significativas e até mesmo proporcionar um bem estar emocional. A educação inclusiva é um meio privilegiado para alcançar a inclusão social, algo que não deve ser alheio aos governos e estes devem dedicar os recursos econômicos necessários para estabelecê-la. Mais ainda, a inclusão não se refere somente ao terreno educativo, mas o verdadeiro significado de ser incluído. Está implícita

na inclusão social, bem como, sua participação dentro do mercado de trabalho que é muito competitivo, sendo este o fim último da inclusão segundo Antunes (2016, p. 18) diz:

As crianças não podem considerar-se incluídas até que não adquiram as atitudes necessárias para participar na sociedade e no emprego e/ou até que as diferenças entre suas atitudes e as de seus iguais sejam consideráveis. (Antunes, 2016, p. 18).

2.3 Interação e Inclusão com base na Sensibilização e Convivência

Mesmo o Brasil sendo um país de diversidade, pregar a igualdade entre todos se mostra na realidade que há preconceito contra os excluídos da sala de aula e é indispensável lembrar que vivemos em uma sociedade que exclui uma grande parcela da população seja por discriminar raça, cor, classe social, escolarização e muitos outros meios, e que estes excluídos, às vezes estão no ambiente escolar sem modificação ou como um mero ouvinte. É assim com crianças pobres que são colocadas à margem do sistema e no dizer de Antunes (2016, p. 18) são consideradas “resilientes” e ele explica que em educação esse termo refere-se ao “singular universo de pessoas extremamente pobres e que até bem pouco tempo viam-se marginalizadas de qualquer processo educativo”. E acrescenta que esses alunos chegaram as escolas e elas não se encontram preparadas para recebê-los, “crianças resilientes são recebidas em uma escola que, entretanto, não está plenamente preparada para acolhê-las, pois apresenta currículos, estratégias de aula, meios de avaliação e sistemas de ensino edificadas para outra realidade”. O que pode se adequar claramente também a educação dos portadores de necessidades especiais. Antunes (2016,) ainda nos coloca a importância dos gestores escolares para que haja uma:

“Escola interativa”, segundo ele deve, “ser um incentivador dessa integração, tornando-se um eixo central da escola e facilitador das relações entre as pessoas e destas com o ambiente” e, que devam ser seres humanos, no sentido integral da palavra, na aceitação, convivência e interação com o outro, infelizmente não é o que se observa nas escolas. Antunes (2016, p. 18).

Diversos motivos existem para que tanto professores, quanto pais e comunidade envolvida na escola tenham medo da inclusão, seja por falta de informações, tais como sobre os tipos de crianças que podem ser incluídas ou de quais os apoios com que os professores poderão contar, perante as legislação sobre inclusão, ou por simplesmente não se sentirem preparados para ver e/ou estar com o diferente, não aceitando que seja possível a escola inclusiva, ou partindo da observação de que a escola ainda não se encontra preparada para desenvolver um espaço de aprendizagens nem mesmo para as crianças típicas e se perguntam o que será da criança deficiente, ou atípicas, nesse contexto.

Pois se assim ocorre no sistema regular de ensino, com alunos normais e em toda a sociedade brasileira, é até aceitável que em relação à inclusão dos alunos com deficiência, onde a diversidade é pouco conhecida, em todos os setores sociais e onde ainda não se havia percebido a importância em divulgar a igualdade, as divergências que haja receio para com a escola inclusiva. Assim, a integração requer a promoção das qualidades próprias de um indivíduo, sem segregação. Essa visão assistencialista, de descrédito à função do professor utilizada nos últimos vinte anos, também é analisada e criticada por Evangelista (2013):

A diferença aparece como estratégia de harmonização das relações sociais nos países pobres, como a esconder os conflitos sociais e as desigualdades entre grupos e classes sociais. Condenados a executar um currículo instrumental, os professores têm sua profissão banalizada e desvalorizada. (EVANGELISTA, 2013,p.61-62).

E para que ela veio, pois segundo Evangelista, (2013,p.61-62). “A integração das crianças deficientes na classe não pode ser imposta por decreto, ela só é possível se mudarmos nossas atitudes. Essa mudança modifica simultaneamente nossos conceitos e o modo de compreender nosso papel na classe”. É preciso que concebamos a imagem do deficiente como seres humanos, que tem seus direitos como todos nós e que merecem ser respeitados e integrados a vida comunitária, pois apesar de suas limitações “Existe, sentem, pensa e cria”, como nos diz (CASEMIRO, FONSECA e SECCO 2014 p. 65).

Percebe-se, hoje a eles a dignidade que lhes foi negada desde o nascimento, não podemos mais somente termos compaixão, ou nos apiedarmos deles e excluí-los da sociedade ou da escola, como se assim estivéssemos protegendo-os das dificuldades do mundo atual. A escola precisa ser então um elo de informações entre as crianças portadoras de necessidades educacionais especiais e a comunidade em geral, e por que não dizer, às vezes até com a sua própria família, visto que tem a obrigatoriedade de compreender o desenvolvimento de todas as crianças, sejam elas deficientes ou não, mas:

Há de se convir que a formulação da proposta 'integração de crianças deficientes na classe' é ambígua. Realmente, ela pressupõe a ideia de que é o adulto, isto é, o professor, quem integra a criança deficiente em sua classe. como diz, (CASEMIRO, FONSECA e SECCO 2014 p. 65).

O que, ainda segundo o mesmo autor, não ocorre, pois, segundo ainda (CASEMIRO, FONSECA e SECCO, 2014), ela precisa ser reconhecida e aceita como parte integrante da classe precisa viver entrosada com seu meio ambiente; o que a leva inevitavelmente a ajustar-se a exigências, a modelos e a imposições análogas em todos os meios, relacionadas com a sociedade e sua cultura. Não basta incluir a criança no ambiente escolar e desejar que ela se desenvolva e trace seus caminhos, é necessário orientá-la, integrá-la e fazê-la participar das ações que ocorrem na sala de aula exigindo um desenvolvimento pleno, mas acima de tudo respeitando seus limites. Infelizmente, apesar do propósito a que se destina, a educação inclusiva tem dificuldades de ser aceita, a sociedade em que hoje vivemos é bastante excludente. E a cada dia exige mais habilidades, exige que sejamos mais individualistas e que desenvolvamos o nosso máximo potencial para alcançar uma satisfatória vida social, e é na escola que essa realidade também se manifesta.

A inclusão representa de fato uma mudança na mente e nos valores para as escolas e para a sociedade como um todo. Porque subjacente a sua filosofia, está aquele aluno ao qual se oferece o que é necessário e assim celebra-se a diversidade de oportunidade, a sociedade, em que vivemos ainda está repleta de desigualdades, os quais, por sua vez, refletem-se no sistema educacional. [...] o processo de trabalho para educação inclusiva ainda pode ser visto como uma expressão de luta para atingir os direitos humanos universais. (MITTLER, 2013.p 37).

Percebemos, portanto a importância da educação e do professor ao integrar essas crianças, tanto para o desenvolvimento da humanização como pelo desenvolvimento educacional que se pode possibilitar a partir da observação das outras crianças ditas normais, para que as deficientes possam vir a se desenvolver ajustando-se aos modelos impostos pela sociedade. E é exatamente nesse ponto que alguns pais, de crianças típicas, apresentam resistência à inclusão, ao acreditarem que se é possível às crianças deficientes incorporarem os comportamentos segundo os modelos de seus filhos o contrário também pode ocorrer, e suas crianças adotarem comportamentos que não seriam aprovados socialmente, como nos exemplifica Casemiro, Fonseca e Secco (2014 p. 65). “a escolarização das crianças

deficientes encontrou a oposição, por vezes violenta, dos meios de ensino e dos pais de crianças ditas normais que temiam a nocividade da proximidade e o contágio deve orientar aos pais de que seus filhos poderão também ganhar com a inclusão, pois as crianças “toleram a diferença e aceitam os modos de ser de quem é deficiente”, desde que “eles não devam ser sentidos como perigosos, tampouco como deformantes ou desvalorizantes” e em geral são os pais, os que transmitem seus juízos de valores quanto aos deficientes, e cabe ao professor desfazer qualquer mau conceito que possa ter sido elaborado pelos adultos, como umas das condições para a integração dos deficientes na sala de aula, as crianças buscam informações a respeito uma das outras, que lhes são dadas pelo adulto.

Essas condições de integração dependem, sobretudo do adulto, cujo papel é facilitar as coisas a ambos os lados. É evidente que ele só pode representar seu papel se ele mesmo, aceita a criança deficiente, logo, se não se choca com comportamentos diferentes. Em outros termos, para que a criança desfavorecida pessoalmente ou pelas circunstâncias que marcaram as primeiras relações integre-se no mundo dos outros. “É preciso, em primeiro lugar e antes de mais nada, que esse mundo a aceite.” (CASEMIRO, FONSECA e SECCO, 2014).

As crianças normais, em geral, se informadas da situação da integração de um colega com necessidades especiais aceitam e até colaboram para que este venha a se sentir bem, mas é de extrema importância que eles conheçam o que acontece, pois segundo (CASEMIRO, FONSECA e SECCO, 2014). A deficiência da criança não é um fator de repulsa ou de atração para as crianças consideradas normais.

Assim faz-se necessário que o professor conheça as principais características de comportamento e de desenvolvimento da criança, para que embasado nisso possa oferecer as outras crianças as informações de que elas necessitem para aceitar o novo colega como também é imprescindível que suas famílias também conheçam essas informações. Exemplificando, poderemos, ao iniciar a inclusão de uma criança deficiente na sala, conversar sobre as dificuldades e sobre os recursos que ele irá utilizar para aprender, propor atividades lúdicas em que seja necessário a aceitarem essas diferenças com respeito e amor.

O papel da família do aluno com deficiência também é valoroso, visto que ela também faz seus julgamentos e às vezes por superproteção, não a deixam ter autonomia ou ter a companhia de outras crianças ou por outro lado a exclui da vida familiar ou escolar, por achá-la incapaz, ou por compará-la a outras crianças de sua idade. Sem perceber que ao privá-las desse contato estão dificultando ainda mais seu desenvolvimento. Cabem aos pais a superação de culpabilidades biológicas e a criação de experiências de vida que garantam a estimulação adequada e a maximização do seu do seu ajustamento social. (CASEMIRO, FONSECA e SECCO, 2014). É também necessário, que a escola enquanto instituição se modifique para aceitar esses alunos, pois não basta ao aluno possuir a garantia na legislação de que será incluído na escola, para que haja a educação garantida na lei de igualdade e de qualidade para todos, é preciso que esse aluno esteja participando de todas as ações escolares. Deveríamos ter maior interesse em esclarecer e promover a inclusão.

Faz-se urgente, porém, que os profissionais da educação sejam informados sobre novas metodologias, novos recursos ou materiais de apoio, novos objetivos educacionais, novas formas de avaliar, enfim que uma nova educação renasça, pois esta educação que agora temos está fadada ao insucesso, mesmo com as crianças ditas normais, portanto também e com mais vigor com as crianças especiais. Por assim dizer, para (CASEMIRO,

FONSECA e SECCO, 2014). Mas convêm lembrar, a todos os professores, por Marques (2000, p.106) que, não são os objetos e equipamentos que fazem e definem o uso, mas é a utilização, são os usos didático-pedagógicos deles que os fazem instrumentos e, mais que isso, formas de ensino-aprendizagem.

Portanto a falta de material apropriado não deve ser motivo de exclusão dos deficientes da sala de aula e que a deficiência em nenhuma forma é condição de não aprendizagem, a deficiência não é uma condição fixa inalterável ou imutável. O indivíduo deficiente está aberto a modificabilidade do potencial habilitativo e cognitivo, por (CASEMIRO, FONSECA e SECCO, 2014). Assim, para que haja a inclusão, a escola precisa estar preparada em instalações, recursos, materiais e informações para receber os alunos com necessidades especiais, os pais precisam se adaptar as novas mudanças, as crianças precisam ser informadas e capacitadas para aceitar as diferenças, que os demais profissionais que trabalhem junto a criança com deficiência estejam mais abertos e integrados a escola, que os profissionais da educação sejam preparados na sua formação e que tenham uma formação continuada, para atuarem junto aos deficientes e ainda que as autoridades garantam as condições necessárias, proporcionando o apoio e as estruturas para a educação inclusiva.

Proporcionando um ambiente de acolhimento a todas as crianças, indistintamente, a escola será um local de convivência e de aprendizagens, que provavelmente nos remeterá a uma mudança social para aceitação e envolvimento com as diferenças, onde não mais, haverá lugar para a discriminação ou preconceito. O grande ganho, para todos, é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos como diz Mantoan (2015). Faz-se, necessário uma sensibilização, informando a professores, alunos e comunidade escolar como um todo que Escola Inclusiva é acima de tudo uma escola onde todos possam ter acesso tendo sua integridade respeitada definida como Educação com Igualdade e Equidade. .

2.5 O currículo escolar e os entraves à inclusão

A natureza das aprendizagens escolares deixa intacto o papel dos programas e sua importância. O problema é o da interpretação. O programa da escola deve ser entendido como sendo um repertório ao qual os responsáveis pela escola são obrigados a dar uma forma clara e sintética, de modo que as coisas sejam compreendidas por todos e que haja uma certa unidade no ensino. Neste sentido, o programa dá segurança e é útil para a pessoa que ensina, já que ela sabe em que direção deve conduzir as atividades da classe. Ficando entendido que o professor sempre possui uma certa latitude para adaptar os projetos, genéricos ou particulares, às circunstâncias, aos meios e aos alunos [...] quando o programa é tomado ao pé da letra, ou seja, como um imperativo, ele não funciona mais, pois o professor opõe-se então a realidade do desenvolvimento. (VAYER; RONCIN, 1989, p.120).

Seguindo o pensamento de Vayer e Roncin, temos que observar que o currículo acima proposto deverá respeitar as aptidões dos alunos, pois somente assim serão propostos objetivos pautados na realidade da sala de aula e não de forma arbitrária. Sendo assim é possível aceitar as diferenças, integrando os deficientes, numa escola que busca criar novos currículos, novas atitudes.

Porém, Vasconcelos (2012, p. 62) nos alerta de que o currículo na prática tem funcionado como dogma a ser seguido a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a não

aprendizagem dos alunos, e é justamente aí, que perde o seu papel fundamental que é estar a serviço, ou seja, proporcionar a efetiva aprendizagem, e isso não se pode conceber na escola inclusiva, afinal os currículos não deverão ser tão especiais, pois se baseia em objetivos comuns do ensino regular e tem as mesmas finalidades, o pleno desenvolvimento do educando.

Ha outro lado da moeda, das escolas que possuem o material, mas onde ele não é utilizado seja por não se saber como utiliza-los, ou por ordens de que não se deve pegá-los, ao que alerta Fonseca e Secco (2014, p.106). “Os meios audiovisuais ou multissensoriais necessitam plasmar-se segundo as exigências e objetivos dos programas de ensino, em função dos quais se concebem e organizam”.

E que “não basta servirem como ornamentos ou sofisticação. Meios mais simples são mais eficazes porque mais flexíveis e multivalentes”, pois não serão os materiais que definirão a aprendizagem mais o uso que deles possa ser feito pelos educadores, acontece que, as crianças estão chegando a sala de aula e nada disso saiu do papel, nenhum material ou equipe de apoio chegou a escola e, se a escola hoje enfrenta dificuldades de adaptações do ensino aos alunos típicos, imagina-se as barreiras que os professores estão vendo a sua frente, quando não encontram qualquer tipo de suporte para acompanhá-los rumo a essa escola onde todas as deficiências deverão conviver num ambiente propício a aprendizagem e a integração.

Segundo Nóvoa, (2019), os atuais programas das instituições de formação inicial e continuada precisariam de referenciais que servissem deles para avaliar os professores em exercício, acompanhando-os e construindo a evolução do professor que também deve ser avaliado em suas mudanças de postura e ação.

O Brasil representa uma das situações mais atrasadas no plano mundial, quer se trate de maneira como preparar os professores e os recapacitar, quer se trate de rendimento escolar dos alunos. A avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) tem revelado dados assustadores, que além de sinalizarem baixíssimo desempenho escolar, implicam despreparo espantoso por parte dos docentes. É claro que a desvalorização profissional é o outro lado dessa moeda, mas já não se pode simplesmente dizer que, pagando melhor tudo melhora.

O Plano Nacional de Educação confirma este fato e acrescenta a falta de condições de trabalho dignas, apontando esses fatores para um grande número de profissionais de a educação estar trocando de profissão, por não vislumbrarem a perspectiva de crescimento profissional ou continuidade na formação. O que se pode observar é uma grande distância entre o conhecimento adquirido em sua formação e a atuação da maioria dos profissionais em exercício. A mudança que se exige hoje, entre outras questões, solicita do professor que reconstruam suas práticas pedagógicas, essencial do professor deve passar pela necessária recusa em fazer um trabalho sem sentido, pelo se negar a prostituir sua palavra, reconstruir, pautado na realidade educacional dos alunos e não em teorias que não se adequam ou com conteúdos sem qualquer significado ao contexto do aluno, utilizando na pratica o que usa no seu discurso. Sendo capaz de adequar a cada aluno o conteúdo necessário a sua escolarização.

O projeto do professor como educador democrático, deve ser transitivo, no sentido de não se fechar sobre si (procurar provocar a atitude de projeto no outro), e inclusivo, no

sentido de Ter um projeto para o aluno (cada um e todos): acreditar nele, nas suas potencialidades, investir naquilo, que o aluno ainda não domina. De acordo com Gomes (2014) ressalta que, para atender às necessidades específicas e individuais das/os alunas/os com deficiência, faz-se necessário adaptações no âmbito do sistema de ensino para a garantia de acesso e permanência na escola por meio de apoios como sala de recursos, auxiliares, cuidadores e acessibilidade. Não podemos considerar que a formação fundamental ou universitária seja a garantia de qualidade de ensino, como nos lembra Gomes (2014). É, portanto, indispensável, além da formação continuada e permanente dos professores, a mudança de postura do professor e o acesso aos materiais, bem como a compreensão de sua utilização.

A política de inclusão escolar no Art. 63 da Lei nº 9.394 (LDBEN) possibilita a criação dos Institutos Superiores de Educação, com o objetivo de formar professores para atuarem na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (1º a 4ª series). E no Art. 59, inciso III, faz referência a dois tipos de profissionais para atuarem com os alunos com necessidades educacionais especiais, um com especialização em nível médio ou superior e outro capacitado para viabilizar a integração desses alunos em classes comuns do sistema regular de ensino.

O Ministério Público do Ceará, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação reforçam a recomendação de assegurar a todos os alunos com deficiência a matrícula em classes comuns, sem qualquer limitação de quantitativo por sala de aula em período que antecede as demais matrículas. O professor sabe que infelizmente, essa não é a realidade das salas de aula, o que se vê são salas superlotadas e sem recursos pedagógicos para atender e acompanhar a cada aluno individualmente como seria necessário na sala inclusiva.

Ainda conforme Gomes (2014, p. 174), os professores não se consideram capacitados, e isto os deixam despreparados emocionalmente para agir frente a inclusão, pois sentem as limitações de infraestrutura da comunidade, psicológica, econômica, social e da família em apoia-lo em uma tarefa que para ele é impossível de conseguir conquistar.

3.METODOLOGIA

A pesquisa foi empírica, de campo, qualitativa, com cunho bibliográfico de autores que tem estudado o tema. Foi apresentada em um dado contexto, no Centro de Educação Infantil Rogaciano Leite de ensino regular em Fortaleza, Brasil.

O presente estudo se coaduna com o objetivo desta pesquisa, que é o de investigar uma matrícula inclusiva com a permanência da criança com deficiência em sala de aula regular, com sua aprendizagem e desenvolvimento satisfatório junto todos os demais alunos. De acordo com Gil Apud Yin (2015) onde o estudo de caso se caracteriza por:

Com base num estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto da sua realidade. Como um processo mais amplo e detalhado, facilita observar melhor o trabalho inclusivo de acordo com Gil (2008, p.58 apud Yin, 2015 p.32).

Sendo assim, o trabalho privilegia a pessoa do estudante no CEI, suas implicações desafios e a docência tendo como referência a abordagem qualitativa. A escola atual não

comporta a ideia de uma sala de aula, em que as metodologias utilizadas sejam as mesmas de séculos atrás.

Para escola inclusiva, faz-se ainda mais necessário, que não só haja uma matrícula inclusiva antecipada, mas a permanência desses alunos com deficiências em sala de aula regular, com todos os alunos, desenvolvendo suas habilidades, com seus conteúdos adaptados, para um aprendizado de qualidade.

A pesquisa se deu no Centro de Educação Infantil Rogaciano Leite em Fortaleza, Brasil. As entrevistas aconteceram com os docentes, mais assistentes, Gestores (Uma coordenadora mais e pais de alunos do CEI, perfazendo um total de trinta entrevistados (atores) envolvidos no CEI). O conjunto de profissionais que trabalham no CEI é composto de 08 professoras, com graduação em pedagogia e especialização na área da educação, 01 coordenadora com especialização, 05 assistentes de educação infantil graduados, 02 zeladoras, 02 manipuladoras de alimentos, 01 monitor de acesso e 02 porteiros noturnos.

Para os funcionários do CEI, o trabalho com crianças pequenas deve ser realizado com muita responsabilidade e dedicação, o cuidado dos pequenos em um contexto escolar demanda a cooperação de todos os profissionais envolvidos nesse processo educativo. O nível de formação dos professores todos graduados e tem especialização na área da educação.

As idades variam entre 20 anos a 56 anos de idade, com um tempo de serviço na educação entre 02 anos a 24 anos como profissional da educação.

Os gestores todos com bastantes anos de e com tempo entre 05 anos a 21 anos como profissional da educação. O nível de formação da coordenadora tem graduação e especialização. Os pais de alunos com filhos que estudam no CEI que apresenta deficiência. Os pais foram: sete mulheres e três homens, onde tem idade entre 27 a 39 anos de idade (a grande maioria dos pais tem o ensino fundamental completo e uma das mães é graduada em pedagogia professora da rede municipal de ensino), sem graduação e com renda de um salário mínimo.

O CEI foi escolhido pelo fato da pesquisadora estar vivenciando, como professora uma matrícula em massa, porém questiona muito sobre a permanência dessas crianças na sala de aula comum com as outras crianças. A inclusão que levou a escolha deste CEI foi o fato de querer investigar se estão dando a real importância na permanência da criança com deficiência sendo incluída em sala comum e se esses professores estão preparados para incluir alunos com deficiência com todos em sala regular.

Para a coleta de dados a pesquisadora apresentou-se em primeiro lugar a coordenadora do CEI Rogaciano Leite, para entregar a carta de apresentação e autorização para a realização da pesquisa no local onde, se reuniu com os professores e demais funcionários, junto com os pais. Explicou os objetivos do trabalho e solicitou que respondessem a um questionário sobre a inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino no CEI.

O momento da entrevista foi de fundamental importância, para obtenção de

respostas da entrevista semiestruturada e assim analisar para sondar o objeto da pesquisa. Cada entrevista durou cerca de 10 a 15 minutos.

Durante as observações ao decorrer da pesquisa, percebeu-se bastante empenho em todos os momentos realizados. O confronto da realidade com as opiniões de professores, profissionais e professores do AEE do CEI, segundo questionário elaborado com dez perguntas, subjetiva, como também à observação no CEI pesquisado. As questões foram analisadas para montar o perfil dos professores que atuam no CEI e resposta de suas opiniões acerca da matrícula inclusiva e a permanência de alunos com deficiência em sala comum com a literatura dos autores que tem tratado desse tema.

4. CONCLUSÕES

A educação inclusiva é um processo em pleno desenvolvimento, sujeitando de reflexões e especialmente ações concretas para alcançar a práticas eficientes. Entretanto, é inegável o avanço da educação inclusiva historicamente, conforme reparado pelo presente estudo, a promoção do acesso educacional a todos os indivíduos, a Declaração de Salamanca e a LDB que abriram portas para as pessoas com NEE em prol da inclusão e de uma sociedade mais justa.

A construção de um CEI que possa receber a todas as crianças com deficiência tem sido um grande desafio para o sistema educacional de Fortaleza. As diferenças sempre foram para as escolas um grande problema, pois elas não se apresentam preparadas para lidar com elas, nossos professores não estão capacitados a trabalhar com o diferente, sempre foram orientados a como trabalhar com o perfeito, com o igual. A realidade de hoje é outra, uma demanda de alunos que foram excluídos, que não foram assistidos de maneira adequada e que vinha sendo reprimida da escola especial que já estão chegando à sala de aula numa matrícula inclusiva.

O CEI Rogaciano Leite também precisa oferecer apoio, capacitação e sugerir atividades que possa auxiliar em estratégias metodológicas adaptadas e orientar o professor para melhor desenvolvimento do aluno com deficiência para realizar avaliação permanente da prática pedagógica do professor em sala de aula comum, assessorar e acompanhar o trabalho da turma com todos os alunos com ou sem deficiência para um trabalho inclusivo permanente no desenvolvimento integral da criança. Podemos ser otimistas com relação à matrícula inclusiva, sem evidentemente fechar os olhos as carências e dificuldades que serão encontradas no atual sistema educacional municipal de Fortaleza.

Ha necessidade de um maior comprometimento por parte dos órgãos governamentais, uma formação profissional de qualidade, que atenda as exigências de uma sala de educação inclusiva, o fortalecimento dos atendimentos multidisciplinar, seja através do AEE ou mesmo de um atendimento itinerante multidisciplinar, um olhar para a arquitetura inclusiva, que ofereça espaços confortáveis ao mesmo tempo inclusivos, uma nova postura do educador frente aos alunos e a seus saberes e potencialidades, bem como sua compreensão de como as da à aprendizagem em construir essa nova postura, imprescindível para o sucesso da inclusão.

Portanto, os desafios do CEI pelos todos os atores que fazem a educação infantil nesta unidade de ensino, a promoção de acesso aos deficientes, com mais formações para

todos os professores e profissionais, para melhoria na sua atuação pedagógica, com ambientes de acessos/ Adaptações para incluir na sala comum de forma permanente. A escola/CEI contemporânea encontra-se diante de transformações constantes da sociedade, diante dos problemas de aprendizagem e da inclusão de uma complexidade de fatores, exigindo um olhar amplo e integrado, e inclusivo a todos (Gráfico 1).

Os desafios do CEI Rogaciano Leite vão além de ter uma matrícula inclusiva manter os seus alunos permanentes nas salas comuns com qualidade no seu desenvolvimento integral com inclusão.

GRÁFICO 1. Os de desafios para CEI Rogaciano Leite

Fonte: Autora

Gestores (coordenadoras e demais profissionais da educação infantil) responderam 100% que poderiam dá sua contribuição com alternativas de desafios. Sim, tendo a compreensão das crianças com deficiência, como sujeitos de cultura que vem provocando uma necessidade de revisão dos currículos para a educação infantil inclusiva permanente e apoiando a luta pelo atendimento multidisciplinar também no CEI. Os professores 80% disseram que sim, trabalhar a brincadeira e as diferentes formas de expressividade adaptadas com a mesmas importância voltadas para conhecimentos mais específicos inclusivo, mas que é desafiador quando falta formação adequada e constante, quando a estrutura física em alguns momentos não contemplam locais de calma para levar as crianças a se autorregular, quando a gestão não oferece o acesso ao AEE ou a qualquer atendimento multidisciplinar ou mesmo não se dispõe de materiais adaptados. Apenas 10% disseram não e 10% não opinaram.

Os pais 90% responderam que sim, que todas essas atividades adaptadas tinham a possibilidade de tomar decisões, aprender, dando sentidos às coisas. 10% não opinaram.

A inclusão é um processo dinâmico e gradual, se resume em cooperação, solidariedade, respeito às diferenças, valorização das diferenças, melhora para todos, pesquisa reflexiva. A educação inclusiva condensa-se através da socialização e

aprendizado trabalha em equipe e conhecimento condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos. Portanto, o grande desafio da educação é não apenas garantir o acesso aos conteúdos básicos, de forma adaptadas, permanente, na sala de aula regular com todos. A escolarização deve proporcionar aos indivíduos, inclusive àqueles com deficiência, o reconhecimento e a valorização da diversidade como característica inerente à constituição de qualquer sociedade, garantido a todos, o acesso contínuo ao espaço comum da vida social com seu aprendizado de forma integral e permanente com qualidade.

Espera-se que esse estudo possibilite novos conhecimentos e que incentive outros trabalhos que se relacionem ao tema e possa contribuir para a compreensão importante sobre as crianças com autismo e professores competentes e comprometidos com a inclusão da pessoa com deficiência.

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, Maria Â. de O. Champion; BARRETO, Flavia de O. Champion. **Educação Inclusiva: contexto social e histórico, análise das deficiências e uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.** Ed. São Paulo: Érica, 2014.

BRASIL. Decreto 7612/2011- **Institui o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limites.** 17 / 11 / 2011. Brasília: Distrito Federal, 2011.

BRASIL- Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília DF. 1988.

BRASIL. LDB – **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional** – 5. ed. Biblioteca Digital – Câmara. Brasília, DF, 2010.

BRASIL. **Lei nº 13.431** (2017). Brasília, DF. Senado Federal. Promulgada em 04 de abril de 2017.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.** Rio de Janeiro, 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC 2016.

FERREIRA, Cláudia. **Transtornos da aprendizagem: Da teoria á prática.** 3º Edição. Belo Horizonte. Uni Duni editora de livros LTDA, 2015.

GARCIA. Rosalba Maria Cardoso é doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). **Política de educação especial na perspectiva inclusiva e a formação docente no Brasil,** 2013

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Gil Marconi e Lakatos (2013, p.201) **metodologia científica** (2008, p.58 apud Yin, 2015 p.32 Gurgel (2007)

Gil (2008, p.58 apud Yin, **metodologia.** 2015 p.32)

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GIL, A. C. **Metodologia do ensino superior**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GLAT, R., & BLANCO, L. de M. V. (2015). **Educação Especial no contexto de uma Educação Inclusiva**. In R. Glat (Org.), *Educação Inclusiva: Cultura e cotidiano escolar* (2a ed., pp. 15-3). Rio de Janeiro: Sette Letras.

INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia/Objetiva, 2012.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia científica**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. 2015.

LUSTOSA; NERY, Silva; FREITAS, Camila Siqueira Cronemberger. **A percepção dos profissionais da educação acerca da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva**, 2012.

MANTOAN, M.T.E. Ensinando a turma toda: as diferenças na escola In: **O Desafio das diferenças nas Escolas**. (Org.).5. ed. -Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

MANTOAN, Maria Teresa Egler. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2014.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

MITTLER, Peter. **Educação inclusiva**: Contextos sociais. Porto Alegre: ed. Artmed. p.17 a 38, 2013.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Summus, 2015.

NASCIMENTO. L. B. P. **A importância da inclusão escolar desde a educação infantil**. 2014. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia). Departamento de Educação – Faculdade Formação de Professores. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2014.

UNESCO. **Aprender a viver juntos: será que fracassamos? Brasil**: UNESCO/IBE, 2004.

YIN, R. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.